

DUAL TA'LIM ASOSIDA TALABALARNING KASBIY MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI

Shukurov Zuxriddin Numon o'g'li

Termiz davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493331>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Dual ta'lim, kasbiy malaka, kompetensiya, integratsiya, ta'lim sifati.

ABSTRACT

Tadqiqotda dual ta'lim tizimi asosida talabalarning kasbiy malakalarini rivojlantirishning nazariy asoslari tahlil qilingan. Dual ta'limning mazmuni, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi samaradorlik ilmiy asosda o'rganilgan. Natijada, mehnat bozoriga mos, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiluvchi nazariy model ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va mehnat bozorining real talablariga yo'naltirish jarayoni izchil amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, dual ta'lim tizimi ya'ni nazariy o'qish bilan amaliy faoliyatni uyg'unlashtiruvchi o'quv modeli bugungi kunda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Dual ta'lim tizimi talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni amaliy faoliyat jarayonida mustahkamlash imkonini beradi. Bu tizimda ta'lim muassasalari bilan ishlab chiqarish korxonalarida o'rtasidagi uzviy hamkorlik asosida o'quv jarayoni tashkil etilib, talabalarning kasbiy kompetensiyalari, amaliy ko'nikma va malakalari bosqichma-bosqich rivojlantiriladi.

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarida malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani, kasbiy ta'lim jarayonida amaliyotning ulushi yetarli darajada emasligi dual ta'lim tizimini yanada rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bois, dual ta'lim asosida talabalarning kasbiy malakalarini rivojlantirish nazariyasi, uning mazmuni, tamoyillari va mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Dual ta'limning nazariy poydevori XX asrning o'rtalarida G'arb davlatlarida shakllangan. Ayniqsa, Germaniya tajribasi bu sohada ilg'or hisoblanadi. U yerda ta'limning 70 foizi amaliy mashg'ulotlarga, 30 foizi esa nazariy darslarga ajratilgan. Bu tizim "duales System" nomi bilan mashhur bo'lib, talabalarga o'qish davomida haq to'lanadigan amaliyot o'tash imkonini beradi.

Nazariy jihatdan dual ta'limning asosini quyidagi ilmiy konsepsiyalar tashkil etadi:

1. D. Kolbning tajribaviy o'qitish nazariyasi – o'rganish jarayoni shaxsning bevosita tajribasi orqali shakllanishini ta'kidlaydi.

2. J. Dyui va K. Rodjersning amaliy pedagogika yondashuvi – ta'lim amaliyot bilan bog'liq bo'lmasa, bilim mustahkam bo'lmaydi degan g'oyani ilgari suradi.

3. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim modeli – ta'limning natijasi sifatida shaxsning amaliy faoliyatga tayyorligi, mustaqil fikrlashi va kasbiy muammolarni hal eta olishi nazarda tutiladi.

Ushbu nazariy manbalar asosida dual ta'lim tizimi faoliyatga yo'naltirilgan pedagogik model sifatida qaraladi. Ya'ni, talaba o'qish davomida faqat bilim emas, balki amalda qo'llay olish qobiliyatini ham o'zlashtiradi.

Dual ta'lim – bu nafaqat o'qitish tizimi, balki insonni kasbiy jihatdan ijtimoiylashtirish jarayoni hamdir. U shaxsning mehnat faoliyatiga kirishishiga, mas'uliyatni his etishiga, o'z kasbining qadriyatlarini anglashiga zamin yaratadi.

Pedagogik jihatdan qaraganda, dual ta'lim:

- talabalarning faol o'quv pozitsiyasini shakllantiradi;
- o'qituvchini maslahatchi va yo'l-yo'riq beruvchi sifatida ko'radi;
- bilim olishni faoliyat orqali o'zlashtirish jarayoniga aylantiradi;
- refleksiya va baholash jarayonini doimiy tashkil etadi.

Natijada talaba o'zini kelajakdagi kasbiy rovida sinab ko'radi, bu esa shaxsiy mas'uliyat va motivatsiyani oshiradi.

Dual ta'lim tizimi samarali ishlashi uchun ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida institutsional hamkorlik yo'lga qo'yilishi zarur. Ushbu hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. O'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqish – o'quv rejalari mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtiriladi.

2. Amaliyot bazalarini yaratish – korxonalar ta'lim muassasalari bilan birgalikda o'quv-ishlab chiqarish markazlarini tashkil etadi.

3. O'qituvchilarni amaliy tayyorlash – pedagoglar ishlab chiqarish jarayonida malaka oshirish imkoniga ega bo'ladi.

4. Baholash va sertifikatlash tizimini joriy etish – talabaning amaliy natijasi, kasbiy malakasi obyektiv mezonlar asosida baholanadi.

Masalan, Germaniyada har bir dual talaba uchun ishlab chiqarish korxonasi bilan shartnoma tuziladi va unga oylik stipendiya to'lanadi. Shu orqali ta'lim tizimi va iqtisodiyot o'zaro foydali aloqada bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish yuzasidan aniq vazifalar belgilangan. Shuningdek, Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya kabi mamlakatlar bilan hamkorlikda bir qator pilot loyihalar amalga oshirildi.

Masalan:

• Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Farg'ona politexnika instituti va Samarqand davlat universitetida dual o'qitish shakli joriy etildi.

• 2021-2024-yillarda 50 dan ortiq o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida dual ta'lim tajribalari yo'lga qo'yildi.

• "O'zmetkombinat", "GM Uzbekistan", "Artel", "Uzkabel" singari yirik ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda talabalar amaliyotga jalb etildi.

Biroq, tahlillar shuni ko'rsatadiki, dual ta'limni keng miqyosda joriy etishda hali ham bir qator muammolar mavjud:

- hamkor korxonalar sonining cheklanganligi;

- ishlab chiqarish ustalarining pedagogik malakasining yetarli emasligi;
 - baholash va monitoring tizimining yagona standart asosida yo'lga qo'yilmaganligi.
- Kasbiy malakalarni rivojlantirishning nazariy modeli

Dual ta'lim asosida kasbiy malakalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Motivatsion bosqich – talabada tanlangan kasbga qiziqish va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish.
2. Bilimlarni egallash bosqichi – kasbiy nazariy bilimlarni o'rganish.
3. Amaliyot bosqichi – olingan bilimlarni real mehnat muhitida qo'llash.
4. Refleksiya va baholash bosqichi – faoliyat natijalarini tahlil qilish, malakani mustahkamlash.

Bu model asosida talabaning kasbiy kompetensiyasi uch tarkibiy qismdan iborat bo'ladi:

- bilim (knowledge);
- ko'nikma (skills);
- munosabat (attitude).

Ularning uyg'unlashuvi talabaning professional shakllanishini ta'minlaydi.

Dual ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati

Dual ta'limning amaliy joriy etilishi nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki:

- yoshlar bandligini ta'minlaydi;
- ishlab chiqarishda kadrlar yetishmovchiligini kamaytiradi;
- mehnat unumdorligini oshiradi;
- ta'lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini kuchaytiradi.

Bu jihatlar O'zbekistonning "2030-yilgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" da belgilangan asosiy strategik yo'nalishlar bilan hamohangdir.

Dual ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar

1. Qonunchilik asoslarini mustahkamlash – dual ta'lim bo'yicha yagona normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqish zarur.
2. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish – ishlab chiqarish korxonalariga ta'lim tizimida ishtirok etish uchun soliq imtiyozlari berish.
3. O'qituvchi va ustalar malakasini oshirish markazlarini tashkil etish.
4. Raqamli dual ta'lim platformalarini joriy etish – masofaviy o'qitish va amaliyot monitoringini raqamlashtirish.
5. Baholash tizimini kompetensiya asosida standartlashtirish – talabaning amaliy natijalarini xalqaro mezonlar asosida baholash.

Xulosa qilib aytganda dual ta'lim tizimi zamonaviy ta'lim islohotlarining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. U ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida o'zaro manfaatli integratsiyani ta'minlab, talabalarning kasbiy malakalarini rivojlantirishning samarali mexanizmini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva M.R. Dual ta'lim tizimi asosida o'quv jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–51.
2. Ergasheva D. Talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda dual ta'limning o'rni // Professional ta'lim jurnali. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 22–27.
3. Tursunov F.X. Dual ta'lim tizimi va uning O'zbekiston ta'lim tizimidagi istiqbollari // Iqtisod va ta'lim jurnali. – Toshkent, 2023. – №1. – B. 33–38.

4. Qodirov I.M. Kasbiy kompetensiyani shakllantirishda amaliy o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020. – 138 b.
5. Mavlonov A., Egamberdiyeva Z. Talabalarning kasbiy malakasini rivojlantirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining roli // Ta'limda innovatsiyalar. – Toshkent, 2022. – №5. – B. 56–61.
6. Shaydullayev Sh. Mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlashda dual ta'lim tizimining roli // Pedagogik ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2021. – №4. – B. 40–46.
7. European Commission. The Dual System in Vocational Education and Training: Comparative Study. – Brussels, 2018. – 122 p.
8. Bahl A., Dietzen A. Dual Vocational Education and Training in Germany: Success Factors and Transferability. – Bonn: Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB), 2019. – 98 p.

